

INTERNETUL CA MEDIU DE EXPRESIE PENTRU ARTA *NEW MEDIA*

THE INTERNET AS A MEDIUM OF EXPRESSION FOR NEW MEDIA ART

Cătălin SOREANU¹

Abstract

The complexity of the relationship between art and the technological environment is richer than ever, in the context of a contemporary ultra-technological culture, structurally dependent on the media and responsible for relativizing the critical positioning of the art consumer. Defining its informational behavior and the premises of the interaction with the technologically interfaced world of art, the user (reader) of the Internet as a medium of expression is, equally, a consumer and a producer of information-content. In this paradigm, the present study specifies *the constants of the relationship between art and theology*, identifying the conditions of the cultural digestion process mediated by the informational structure of the Internet, accepted as a sovereign technological environment. Relying on the plurality and hybridization of the formats of content, and also on the interactivity and the collaboration as constructive vector-relationships, the internet-art is a natural consequence of the professional artistic practices of integration and creative appropriation of the specific contemporary media.

Keywords: *new media art, internet, medium of expression*

În 1994, The Netscape Corporation introducea Netscape Navigator, primul browser web comercial ce era accesibil publicului larg, marcând transformarea internetului dintr-o rețea rezervată cercetătorilor academici și specialiștilor în calculatoare, într-un mediu popular pentru comunicarea personală, pentru publicitate și comerț. Internetul a devenit, în scurt timp, spațiul predilect pentru o mulțime de activități, impunând schimbări dramatice în producția industrială și în economia informatică, în diverse rețele și piețe de desfacere (Triebe și Reena 2009, 6). Potențialul unui astfel de mediu a însemnat o mină de aur pentru antreprenori, un câmp de bătălie pentru activiști, o oportunitate de comunicare incomensurabilă pentru magnații media și o inepuizabilă sursă de inspirație pentru numeroși artiști, curatori și critici ce au folosit titlatura de *New Media Art* pentru creațiile bazate pe tehnologia digitală, pe folosirea web-ului sau a mediului realității virtuale. În materialul de față, discutăm despre artă video, artă pe computer, instalații multimedia, imagistică digitală, lumi virtuale și interactivitate, rețele și arte pe net, despre ansamblul tehnologiile de vârf care au marcat a doua jumătate a secolului XX și trecerea la secolul XXI, punând în relație arta video (anii 60) și arta pe computer (anii 70) cu apariția *performance*-ului și *happening*-ului și a instalației artistice, genuri artistice care au permis – într-o sincronicitate expresivă nemiîntâlnită în istoria artei – alinierea creativității artistice cu potențialul tehnologic al mediilor de comunicare.

Terminologia de *new media* este relativă și are conotații tehnologice (mai degrabă decât culturale). Introdusă la nivelul anilor 90, când făcea referire la diverse forme de publicare și distribuire a informației pe suporturi magnetice precum CD-ROM-urile sau spațiul web, pentru a le diferenția de *old media* (mediile vechi) reprezentate de tehnologiile existente de diseminare a informației precum presa scrisă specifică ziarelor sau cea audio-vizuală din radio și televiziune², *new media* definește multitudinea de medii de comunicare bazate pe tehnologia digitală, cu extensiile și domeniile acesteia de aplicare. Astăzi, instrumentul tehnologic suveran – computerul, cu toate formele și variațiile sale de calcul – laptop, tabletă, *desktop*, *smart-phone* – este o structură de calcul ce mediază interacțiunea noastră cotidiană cu existența imediată, într-o manieră extensivă, totalitară și implicită și, de cele mai multe ori, se afla în centrul practicilor artistice ca principal mijloc de expresie artistică la care

¹ Lecturer, National University of Arts „G. Enescu” Iași, Romania.

² În 1994, corporația americană Hearst, ce deținea numeroase periodice și rețele de televiziune, creează divizii dedicate de *New Media*. (Triebe și Reena 2009, 6)

generația *new media* face apel. Înțelegerea formelor contemporane de *new media* pleacă de la prezumția digestiei contextului mediatic actual, el însuși rezultatul schimbărilor inovative ale ultimelor decenii, într-un parcurs cronologic al formelor artistice produse. Din zorii cinematografeiei, apariția televiziunii și a artei video și odată cu apariția calculatorului, a realităților virtuale și a celor social-mediatic, fiecare vârstă tehnologică a construit realități culturale în care informația, accesul, gestionarea, prelucrarea și stocarea devin componente active, mecanisme prolifiche de conceptualizare a lucrului cu mediile tehnologice, apropiate cu asiduitate de către artiști. În acest domeniu artistic, granița dintre diversele arte și tehnologii este din ce în ce mai mobilă, artele grafice, sculptura, instalația, fotografia, *performance*-ul, fiind în contact cu noile tehnologii și alimentându-se din acestea (German, 2018). Denominările tipice precum *digital art*, *computer art*, *multimedia art* sau *interactive art* sunt relative, încercând să puncteze – adeseori unidirecțional – diverse perspective de abordare a aceluiași câmp de acțiune artistică. Interschimbabile, acestea sunt pot fi încadrate cu ușurință în termenul-umbrelă de artă *new media*, ce descrie proiectele artistice realizate cu ajutorul noilor tehnologii ce se adresează realităților culturale, politice sau estetice contemporane, lucrări artistice caracterizate constant de un anumit nivel de sofisticare conceptuală, diversitate și inovare tehnologică și relevanță socială. O disociere propusă de încadrarea terminologică este oferită prin separarea practicilor predominant tehnologice de cele mediatic (deci artă și tehnologie versus artă și comunicare); mai exact, *electronic art*, *robotic art* și *genomic art* versus *video art*, *transmission art* și film experimental. Arta *new media* se află la întrepătrunderea acestor două orientări, într-o continuă și fluidă acceptare a schimbărilor tehnologiilor de comunicare care evoluează într-un ritm accelerat. Dificultatea de a decide ce poate fi încadrat ca artă *new-media* este reală, dar se poate nota constanta prezență a internetului, a rețelelor de calculatoare și a mediului digital în construcția practicilor artistice ce propun lucrul cu diverse configurații hardware și software, cu baze de date, scripturi, programe și aplicații de calculator, cu diverse protocoale de comunicare și de conectare specifice etc. De asemenea, putem remarca predilecția artiștilor implicați de a lucra cu alte tehnologii precum video și jocurile pe calculator, camerele de supraveghere, telefonii mobilă, sateliții și sistemele de poziționare globală (GPS) și așa mai departe. Artiștii *new media* întrebunțează aceste tehnologii în scopuri experimentale sau critice, redefinindu-le ca medii artistice, repositionându-le și resemnificând utilitatea acestora pentru a oferi atât o critică a contextului socio-politic actual, cât și o aplecare analitică asupra mecanismelor de diseminare a informației.

Rădăcinile artistice

Concretizarea practicilor artistice specifice *new media* este rezultatul firesc atât al schimbărilor culturale și tehnologice, cât și al celor artistice din secolul XX. Arta *new media* este un răspuns firesc la revoluția tehnologiilor informației și la digitalizarea culturii specifice ultimelor decenii, la fel cum mișcarea Dada a începutului de secol a fost o reacție la industrializarea și reproducerea mecanizată a imaginilor și textelor (unde putem identifica, de altfel, rădăcinile conceptuale și estetice ale mișcării *new media*). Strategii dadaiste precum fotomontajul, colajul, *ready-made*-ul, acțiunea sau *performance*-ul, apelul la ironie sau absurditate ca forme de critică social-politică, predilecția pentru experiment, hazard și întâmplare sunt strategii și practici artistice recurente și specifice *new media*. Exemple sunt lucrările realizate de Shue Lea Cheang¹ și Diane Ludin² ce reamintesc imagistica colajelor realizate de Raoul Hausmann sau Francis Picabia; de asemenea, practica *ready-made*-ului duchampian regăsită constant în construcții mediatic precum „WWWWArt Award” de Alexei Shulgin sau „Prepared PlayStation” de RSG (2005) (EAI 2020); abordarea poemelor absurde ale lui Hugo Ball regăsită în „Free Radio Linux” de r a d i o q u a l i a; proiecte activist-politice precum „Borderhack” din intervalul 2000-2005 de Fran Illich sau „FloodNet” de Electronic Disturbance Theater ce amintesc de predecesori precum George Grosz (1893-1959), John Heartfield (1891-1968) și alți dadaști berlinezi (Scheeres 2008).

Ca ecou al culturii comerciale, de consum, specifică anilor '60, PopArt-ul este un alt precursor important al artei *new media*, al mixajelor de imagine și video precum instalația „Trigger Happy”

¹ Shu Lea Cheang este o artistă care lucrează cu diverse medii artistice artă și formate de film, realizând instalație, performance, *net art*, *public art* sau video și film de lung metraj-(<https://tentacular.es/en/programa/shu-lea-cheang>, 20.05.2020).

² Diane Ludin este poet, artist media și designer UE. (<https://www.poetryproject.org/people/diane-ludin>, 20.05.2020)

(1998)¹ realizat de Thompson & Craighead, simularea unui joc din categoria *space-shooters* unde pot fi eliminate cuvinte dintr-o propoziție, alternând astfel sensul frazei rezultate (Thomson și Craighead 1998) sau a reconstrucțiilor bazate pe pixeli ale grupului de artiști ce activează în spatele pseudonimului eBoy² ce evocă secvențele de bandă desenată ale lui Roy Lichtenstein (1923-1997), lucrări care – în schimb – nu sunt extrase din contextul cultural pentru a fi transformate în lucrări de artă „elitistă”, ci rămân în mediul din care provin, într-o asamblare organică ce respectă particularitățile tehnologice mediatice. Observăm că generația de artiști ai anilor 2000 (ai perioadei *new media*), tind să folosească *browser*-ul web în aproape aceeași manieră în care, în anii '60, mediul video era abordat de către artiști precum Bill Viola, Bruce Nauman sau Joan Jonas, respectiv prin apropierea și întrebuințarea unui instrument tehnologic ce permite explorarea creativă a relației organice dintre tehnologie și cultură, în toate formele ei. Dimensiunea preponderent conceptuală a artei *new media* este evidentă din perspectiva mizei acesteia pe legitimarea discursivă, pe idee și concept și nu pe obiectualitatea artistică. Noile manifestări mediatice se înscriu în aceeași direcție de abordare specifică artei conceptuale a anilor 60, mai ales în lipsa asocierii unei estetici formale care să susțină rezultatele artistice, adeseori inconsistente și lipsite de materialitate (fizică). Mediul virtual, materializarea digitală a substanței artistice și proiecția temporală a unor rezultate conceptualizate sunt resurse cvasi-prezente ce caracterizează practicile artistice specifice *new media*.

New media ca mișcare artistică

După profesionalizarea postmodernă a lumii artei (și intensa industrializare a pieței de artă), arta contemporană este caracterizată printr-o polarizare accentuată a manifestărilor ce oscilează între producția artistică subvenționată instituțional și ecouri independente, mișcări ce construiesc un tablou sinoptic variat și fragmentat, în care mediile artistice tradiționale sunt reconsiderate, iar vidul de repere artistice consacrate permit abordarea experimentală a altor repere mediatice artistice. Într-un astfel de context, unde mediile de comunicare moderne devin ele însele semnificanți (Gheorghe 2010) și întreaga producție, diseminare și receptare a manifestărilor artistice sunt condiționate de raportarea/integrarea la mediul digital, conceptul de artă *new media* devine cvasi-prezent în muzee și galerii unde instalațiile și video-urile, arta digitală și cea interactivă devin expresia dominantă a unei întregi generații de artiști. Muzeele, târgurile de artă, bienalele, galeriile abundă de proiecte multimedia, producția se mută online, digestia și consumul artistic devin apanajul unui public conectat la realitățile existente (atât la propriu, cât și la figurat). Datorită legăturii strânse cu mediul tehnologic al internetului, arta *new media* are un profund caracter global. Multitudinea de website-uri, liste de emailuri, platformele social-media, serviciile de *streaming* facilitate de imensa rețea fizică a internetului au oferit tot atâtea alternative pentru canalizarea unor comunități de creație, promovare sau expunere a lucrărilor artistice specifice, formând o scenă artistică online, o alternativă a lumii artei contemporane, definită de cultura digitală. Internaționalizarea mișcării artistice *new media* reflectă creșterea lumii artistice odată cu dezvoltarea bienalelor internaționale de artă, un ecou al globalizării cultural-economice specifice ultimelor decenii, la rândul lui o consecință a dezvoltării rețelelor de comunicații - internetul, tehnologii *cloud*, GPS, telefonie mobilă, materializând acea metaforă a satului global previzionată de Marshall McLuhan cu câteva decenii înainte (McLuhan 1964). Dezvoltarea a fost bilaterală, generând cerere pentru aceste tehnologii ce, la rândul lor, au creat oportunități pentru globalizare, conexiuni internaționale, parteneriate și schimburi de idei, ale căror efecte asupra societății sunt reflectate în formele de artă *new media*, ca elemente de critică analitică a impactului pe care aceasta cultură media-centrică îl are asupra artei contemporane. Trebuie notat și progresul în dezvoltarea computerelor și a aplicațiilor dedicate care, după mijlocul anilor 90, a oferit deja suficientă putere de calcul pentru a crea pagini web, a manipula imagini, modele 3D, a edita conținut video și audio de către utilizatorii personali, respectiv de către o generație de artiști care a crescut cu calculatoare personale și jocuri video (așa cum generația noului mileniu este complet familiarizată cu ecranele tactile și cu tehnologiile *cloud*).

La momentul apariției a ceea ce numim azi artă *new media*, putem remarca condițiile esențiale ale dezvoltării scenei de artă globale, progresul fără precedent în tehnologia informației și

¹ Website (încă) accesibil la adresa URL <http://www.triggerhappy.org/> (accesat la 23.05.2020)

² eBoy este un grup de artiști specializați în *pixel-art* fondat în 1997 de către Kai Vermehr, Steffen Sauerteig și Svend Smital, aflați în Berlin și Vancouver.

familiarizarea noilor generații de artiști cu lumea calculatoarelor și a dispozitivelor de calcul din ce în ce mai accesibile (Triebe și Reena 2009). Consecința a fost o intensă activitate a folosirii internetului pentru a disemina forme de documentare mediatică a unor lucrări de artă existente sau create în alte medii (realizarea de website-uri de prezentare, a portofoliilor online, a bazelor de date), dar mai ales a întrebunțării internetului ca un mediu distinct de expresie artistică, al cărui potențial a fost abordat cu un sentiment de fervoare creativă susținută de interesul artiștilor pentru explorarea noilor tehnologii. Un rol esențial în apariția curentului artistic *new media* a fost preocuparea pentru ceea ce s-a numit, la mijlocul anilor 90, *net-art* (sau *internet-art*), structura și rețeaua internetului fiind – în egală măsură – mediul și factorul declanșator care a oferit artiștilor cu mijloace limitate de producție posibilitatea de a se manifesta în spațiul public (online). Necesitând doar un calculator, acces la internet și abilitați tehnice de a lucra cu mediul digital, o astfel de practică artistică valorifică contextul mediatic și inepuizabila resursă de informație disponibilă pe internet, pe fondul democratizării accesului la formele de tehnologie (camere video și fotografice, dezvoltarea PC-urilor, a telefoanelor mobile) și la internet¹ (cu exemplul fostelor țări comuniste în care tranziția la capitalism a fost dublată de privatizarea internetului și de relativa liberalizare a accesului la informație).

Tematici. Practici artistice

O privire adresată instanței lectoriale specifice *new media* relevă complexitatea practicilor artistice în care frecvențele colaborării între mai mulți artiști (fie în grupuri ad-hoc, fie în parteneriate de lungă durată) dau naștere la proiecte ample, complexe, ce necesită o varietate de abilitați tehnologice și artistice de a produce proiecte/obiecte digitale (Manovich 2001, 14). Uneori, aceștia se definesc ca grupuri colective de artiști asociați pe criterii ideologice sau practice (ce se distanțează în mod voluntar de imaginea romantică a geniului artistic solitar). Multe lucrări *new media* solicită participarea audienței pentru producerea, validarea sau chiar implicarea în construirea unor dimensiuni specifice ale proiectului. Însăși interfața necesară parcurgerii sau vizualizării lucrării de artă *new media* poate fi un instrument interactiv (o pagină web, cu meniuri și instrumente de navigare) în care vizitatorul (sau lectorul) are rol activ în construirea semnificației (prin, de exemplu, controlul desfășurării unui fir narativ, video sau textual). Proiectul web „My Boyfriend Came Back From the War” din 1996 este un astfel de exemplu al artistei Olia Lialina, în care navigarea într-un website presupune accesarea preferențială a diferite cadre de imagine sau text, cu vizitatorul construindu-și singur firul narativ² (Lialina, 2020).

În arta *new media*, practica aproprierii este frecvent întâlnită, lucrul cu resurse disponibilizate online însemnând partajarea lor cu un public care, la rândul lui, poate fi parte activă a procesului de creație. Platformele de social-media, practicile de partajare, construirea conținutului online generat de utilizator, sunt strategii apropiate artistic ce pleacă de la identificarea, apropierea și re folosirea de conținut multimedia. Diferențierea dintre lecturare și apropiere, dintre punere la dispoziție și disponibilizare de conținut se estompează. Abundența de conținut online, de material-sursă, împreună cu ușurința de valorificare a acestuia (partajare, copiere, re poziționare), au contribuit la definitivarea unor strategii creative deja sedimentate în practica artistică modernă și post-modernă unde împrumutul, pastșa, *ready-made*-ul, citatul, ironia, apropierea, re poziționarea sunt formule artistice omniprezente. Un exemplu este o lucrarea din 2001 intitulată „After Sherrie Levine”, unde autorul Michael Mandiberg realizează o copie absurd-apropriționistă online a lucrărilor din 1979 realizate de Sherrie Levine, la rândul lor replici ale fotografiilor clasice ale lui Walker Evans având ca subiect documentarea perioadei depresiei americane. Website-ul rezultat³ oferă instrucțiuni despre cum imaginile (obținute prin scanarea unui album tipărit) pot fi imprimare și însoțite de un certificat de autenticitate auto-ofert. Proiectul este o invitație de a fi parte a unei strategii explicite de re semnificare a imaginilor prin crearea de obiecte cu valoare culturală, dar fără valoare economică, apelând la practicile specifice de apropiere și citare specifice artei postmoderne. (Mandiberg 2020)

¹ În 1995, artistul sloven Vuk Cosic a folosit termenul *net.art* pentru a descrie practicile artistice bazate pe folosirea internetului. (Triebe and Reena 2009, 11)

² Proiectul poate fi accesat online, într-o simulare ce oferă accesul la internet prin intermediul *browser*-ului Netscape Navigator: <https://sites.rhizome.org/anthology/lialina.html> (accesat 2020.05.23)

³ Proiectul este compus din două website-uri similare, accesibile online la adresele URL <http://www.aftersherrielevine.com> și <http://www.afterwalkerevans.com> (accesate 2020.05.23)

O consecință a libertății asumate de folosire și re folosire a conținutului online a fost crearea de politici de copyright care să protejeze drepturile autorilor și – în oglindă – a platformelor *open-source*, reflexii conceptuale ale restricțiilor accesului la folosire și re folosire de informație. Modelul de *open-source-software* este, de altfel, un ecou al practicilor artistice *new media* unde proprietatea intelectuală a fost întotdeauna dublată de altruism și recunoaștere mutuală a implicării auctoriale, împreună cu acceptarea creativă a mediului, a constrângerilor și a oportunităților acestuia. Ca adepți ai politicilor de tip *open-source*, artiștii *new media* tind să-și aproprieze conținut online, să lucreze colaborativ și să partajeze rezultatele fără constrângeri pentru comunitatea online. Exemple de astfel de proiecte sunt „Super Mario Clouds” de Cory Archangel¹, „Carnivore” realizat de grupul RSG (Radical Software Group)² - un instrument software programat pentru a supraveghea informațiile dintr-o rețea, date ce pot fi interpretate ulterior de către utilizator³, „OPUS (Open Platform for Unlimited Signification!)” de Raqs Media Collective, lucrare prezentată în cadrul expoziției internaționale de artă contemporană „Documenta 11” din anul 2002 de la Kassel, Germania sau „Free Radio Linux” al grupului colectiv de artiști intitulat *radioqualia*. Deloc întâmplător, artiștii *new media* au reinterpretat lucrări sau proiecte din arta anilor 60, realizând mixaje digitale ca ecouri duchampiene ale reciclărilor de tip PopArt. MTA, un grup format în 1996 de către artiștii din New York Michael Sarff și Tim Whidden, realizează în 2001 (până în 10 decembrie 2002) „OnKawaraUpdate”, o replică software a esteticii lucrărilor artistului conceptual On Kawara (Sarff și Whidden 1996), iar Wolfgang Staehle reface lucrarea lui Warhol din 1964 intitulată „Empire” (un film de 8 ore despre Empire State Building) realizată cu *streaming* video cu ajutorul unei camere web, proiect intitulat „Empire 24/7”, expus pentru prima dată în 1999 la ZKM, Karlsruhe⁴. Un alt exemplu este grupul de artiști Jennifer și Kevin McCoy ce folosesc algoritmi textuali specifici bazelor de date pentru a permite utilizatorilor editarea și reinterpretarea conținutului video al filmului „2001: A Space Odyssey” lui Stanley Kubrick, în proiectul „20: A Space Algorithm” din 2001⁵.

Parodie și *hacktivism*

Una din caracteristicile mediatică ale internetului este ca pune la dispoziția artiștilor o audiență mult mai mare decât cea tradițională a galeriei de artă, o audiență nespecializată, căreia *new media* i se adresează speculând specificitatea și oportunitățile expresive ale mediului. Astfel, într-un internet dominat de practici comerciale și publicitare, artiștii *new media* recurg la strategii parodice sau implicat-activiste în care sunt criticate culturile consumist-corporatiste, excesul de informație incertă sau falsa profesionalizare a industriilor creative (Soreanu 2018). Un exemplu este practica artistică a grupului (R)TMark care a creat website-uri false și acțiuni performative ce emulau cultura corporatistă online⁶ sau a artistului Milto Manetas care a angajat Lexicon Branding, o reputată firmă americană de marketing, pentru a găsi un nume comercial „noului tip de teorie de artă, arhitectură, muzică și *life-style* influențate de computer” (Manetas 2001), nume pe care l-a lansat în cadrul unei conferințe de presă susținute în Gagosian Gallery din Manhattan, în mai 2000, într-o acțiune ce simulează profesionalizarea procesului artistic pe principiile marketingului specializat contemporan. Cu o evidentă miză politică (ancorate adeseori în ideologiile critice precum feminism sau anti-consumerism), intervențiile în construcțiile multimedia online sau offline intitulate generic *hacktivism* (hacker+activism), sunt considerate o metaforă bidirecțională a producției culturale (Triebe și Reena 2009, 17). Exemple sunt „Child as Audience” din 2001, un CD-Rom cu instrucțiuni despre cum să fie sparte și modificate jocurile Game Boy⁷ adresat adolescenților, „Female Extension” al artistei Cornelia

¹ Website și fișiere partajate de către artist disponibile pe <http://www.coryarcangel.com/things-i-made/2002-001-super-mario-clouds> (accesat la 23.05.2020) (Archangel 2002)

² RSG este acronimul pentru Radical Software Group, un grup de artiști *new media*. Membrii care au lansat proiectul Open_Source_Art_Hack, prima expoziție în care a apărut software-ul „Carnivore”, au fost Alex Galloway, Joshua Davis, Branden Hall + Shapeshifter, entropy8zuper!, Lisa Jevbratt și Paul Johnson (<http://www.medienkunstnetz.de/artist/rsg/biography/> accesat la 23.05.2020) (RSG 2005)

³ Codul sursă și resursele disponibile online pe site-ul artistului la adresa <http://r-s-g.org/carnivore/> (23.05.2020)

⁴ Lucrare accesibilă pe website-ul artistului Wolfgang Staehle (<http://www.wolfgangstaehle.info>) (23.05.2020)

⁵ Proiectul „201: A Space Algorithm” este accesibil pe website-ul artistilor McCoy <https://www.mccoospace.com/project/48/> (accesat la 23.05.2020)

⁶ RTMark este un colectiv artistic anti-consumerist, al cărui nume este derivat din sintagma "Registered Trademark" (marcă înregistrată). <http://www.medienkunstnetz.de/works/tmark/> (accesat 25.05.2020)

⁷ Resursă online accesibilă la adresa <http://critical-art.net/child-as-audience-2001/> (accesat 2020.05.25)

Sollfrank care a participat cu peste 200 de proiecte net.art create prin remixare software programată a elementelor din diverse website-uri, la o competiție internațională pentru a critica sexismul dominant din critica instituțională specifică (Moss 2009) sau „Zapatista Tactical FloodNet” realizat de Electronic Disturbance Theatre, grupare ce a inițiat atacuri simbolice pentru scoaterea din uz a unor website-uri ale unor instituții financiare sau politice, ca măsură de protest împotriva guvernului mexican. „Velvet-Strike” este un alt exemplu al artiștilor *new media* Anne-Marie Schleiner, Joan Leandre și Brody Condon care au sabotat structura popularului joc online Counter-Strike, prin participarea la joc și asumarea unor roluri non-violente, evitarea implicării în scenariul prestabilit (ce presupune lupte între combatanți) și aplicarea de desene pacifiste pe construcțiile din interiorul spațiului virtual al jocului¹.

Folosirea platformelor comerciale existente pentru a sabota parodic însăși funcționalitatea acestora a devenit o practică constantă a artiștilor *new media*. În 2000, artistul Michael Daines a folosit platforma comercială eBay pentru a încerca să-și vândă corpul, încadrat ca obiect la categoria de produse „sculptură” (un ecou digital al tipului de proiectele de performance artistic ce foloseau corpul uman ca mediu artistic realizate de artiștii Eleanor Antin sau Gilbert & George, încă din anii 60) (Salvaggio 2002). În 2001, se putea cumpăra la licitație, de pe eBay, o identitate afro-americană însoțită de instrucțiuni de folosire – de fapt, un proiect *new media* realizat de artistul și compozitorul Keith Townsend Obadike, intitulat „Blackness for Sale”, o reacție a autorului față de problematica definirii identității persoanelor de culoare în contextul mediatic online, unde totul poate fi comercializat și poate deveni monedă de schimb digitală. De altfel, explorarea construcției identității și a percepției sociale a acesteia este o temă constantă a practicilor *new media*, în mediul internetului care permite crearea de identități fictive prin asocierea lor cu conturi de email, unde vârsta, sexul și naționalitatea pot fi inventate cu ușurință. În arta *new media*, folosirea dispozitivelor tehnologice precum camera web și diverse construcții robotice tele-comandate de la distanță au rolul de a experimenta controlul, distanța sau suplinirea atributului uman. Exemple relevante sunt „Telegarden”, o instalație interactivă online realizată de Ken Goldberg și Joseph Santarromana², unde publicul poate interveni într-un ansamblu de grădinărit cu ajutorul unui braț robotic sau „Vectorial Elevation” al lui Rafael Lozano-Hemmer³ unde vizitatorii unui website pot manevra robotic spoturile de lumină dintr-o piață publică din Mexic. În alte proiecte, construcții robotice sofisticate sunt implicate în acțiuni ce chestionează invadarea spațiului privat prin depășirea limitelor de interacțiune socială ce delimitează confortul propriu. În 2003, artistul Ken Goldberg realizează „Demonstrate” în locația simbolică a nașterii mișcărilor pentru libertatea de expresie din anii 60, respectiv Sproul Plaza din Universitatea din Berkeley, California unde, timp de câteva săptămâni, vizitatorii unui website au putut supraveghea (urmări și fotografia) publicul prin intermediul unei camere robotice comandată de la distanță (Goldberg, Demonstrate 2003).

Între recunoașterea instituțională și mișcările *new media* independente

Mișcarea artistică *new media* poate fi abordată din perspectiva acceptării sale de către scena de artă contemporană oficială, respectiv lumea muzeelor și a galeriilor de artă sau din perspectiva manifestărilor inițiativelor independente, create de către și pentru profesioniștii din domeniu, în afara acestor circuite artistice oficiale. În ciuda scepticismului adepților „vechilor medii” artistice, în anii 90, *new media* începea să atragă atenția muzeelor, galeriilor și a instituțiilor de artă. Tatonări ale abordării formelor de artă condiționate tehnologic apar încă din anii 70, când Institutul pentru Artă Contemporană din Londra (ICA) organizează „Cybernetic Serendipity”, o expoziție bazată pe practicile artistice influențate de tehnologizarea specifică automatizării computerizată (Medien Kunst Netz 1968), iar în New York, Muzeul Evreiesc producea expoziția „Software” unde limbajul de programare al computerului era tratat ca o metaforă pentru arta conceptuală, (Monoskop.org 1970). Un an mai târziu,

¹ Proiectul „Velvet-Strike (Counter-Military Graffiti for CS)” a fost lansat în 2002, după evenimentul 9/11 din SUA. O înregistrare video cu desfășurarea alterată a jocului Counter-Strike poate fi văzută pe canalul YouTube https://www.youtube.com/watch?v=l2z_J7KNs8I (accesat 2020.05.25)

² Lucrare expusă între 1995-2004 la muzeul Ars Electronica din Linz, Austria. (Ars Electronica 2019) (Goldberg și Santarromana, The Telegarden 1995)

³ Proiectul de artă interactivă "Vectorial Elevation" a fost creat pentru Zócalo Square în Mexico City, în 1999, iar vizitatorii website-ului alzado.net au putut manevra spoturile de lumină pentru a crea diverse modele și configurații luminoase. <http://www.lozano-hemmer.com> (accesat 2020.05.18).

Los Angeles County Museum of Art (LACMA) expunea rezultatele artistice ale unei inițiative ce reunea artiști contemporani precum Robert Irvin, Robert Rauschenberg și Richard Serra, în colaborare cu diverse corporații tehnologice. Deși, la mijlocul anilor 70, acest prim avânt curatorial a fost întrerupt pe fondul asocierii, în opinia publică, a tehnologiei cu diverse forme ale capitalismului corporatist și cu mișcările politice și de război ale perioadei, în anii 90 se produce ceea ce este acceptat ca debutul perioadei *new media* ca mișcare artistică, odată cu diverse evenimente din spațiul artistic american. La SFMoMA (San Francisco Museum of Modern Art), are loc „Bay Area Media” în 1990, expoziție curatoriată de Robert Riley ce include diverse lucrări de artă generată pe computer, precum instalația interactivă „Deep Contact” a artistei Lynn Hershmann sau proiectul video „Hallucination” a lui Jim Campbell (Triebe și Reena 2009, 21). Trei ani mai târziu, curatorul John Ippolito de la Muzeul Guggenheim din New York organiza expoziția „Virtual Technology: An Emerging Medium” ce introducea abordări artistice ale realității virtuale (mediu tehnologic digital incipient în 1993)(Rush 2006). Anii următori abundă de forme de introducere și recunoaștere a lucrărilor *new media* ce încep să fie achiziționate de către galerii și muzee ca piese de sine stătătoare, precum „The World’s First Collaborative Sentence” din 1994 a lui Douglas Davis, achiziționată de Whitney Museum of American Art, o lucrare colaborativă unde vizitatorii pot interveni adăugând cuvinte unei propoziții existente în mediul digital (Whitney Museum of American Art 1994)¹. În 1995, fundația Dia Center for the Arts din New York lansează un proiect intitulat „Artists’ Web Projects” ce s-a adresat atât artiștilor consacrați precum Cheryl Donegan, Francys Alys, cât și noilor artiști *new media* James Buckhouse sau Kristin Lucas, oferindu-le posibilitatea de a realiza proiecte de net.art². Un alt exemplu este Walker Art Center din Minneapolis ce propune un ambițios proiect online de comisionare de lucrări de artă *new media* denumit „Gallery 9”, coordonat de curatorul Steve Dietz (Walker Art Center 2020). Iar în 1997, Bienala Internațională de Artă „Documenta X” desfășurată la Kassel, include o secțiune specială pentru Net art, ca o recunoaștere a preocupărilor întregii generații de artiști ce lucrează în acest mediu, fiind punctul de plecare pentru întreaga lume a artei contemporane pentru acceptarea, dezvoltarea, găzduirea, comisionarea sau recunoașterea artei *new media* ca miscare artistică (Documenta 1997).

Până la finele anilor 90, din ce în ce mai multe instituții de artă susțin proiecte *new media*, incluzând Fondation Cartier din Paris, New Museum of Contemporary Art din New York sau Institute of Contemporary Arts (ICA) din Londra, cu figuri marcante din zona artei *new media* ce devin curatori de artă la instituții precum SFMoMA (Benjamin Weil, co-fondatorul website-ului Net.art) sau Muzeul de Artă Americană Whitney din New York (Cristiane Paul, fondatorul jurnalului „Intelligent Agent”, în 2000). La finele anului 2000, Bienala Muzeului de Artă Americană Whitney din New York (considerată a fi un barometru al orientărilor din arta contemporană americană) a inclus 9 lucrări de *net.art*, precum „Ouija 2000” de Ken Goldberg sau „Grammatron” din 1997 realizată de Mark Amerika (Amerika 1998), definit de către autor ca un “mediu narativ - domeniu public” ce însumează mii de elemente de conținut textual, audio, animație și video, gestionate programatic de secvențe de cod digital, puse la dispoziția publicului online (Whitney Museum of American Art 2000). Un an mai târziu, Whitney dedica o amplă expoziție artei ce includea diverse forme de procesare digitală a imaginii, de la artă *new media* la extensii în mediile picturii și sculpturii, în timp ce SFMoMA prezintă o expoziție similară intitulată „010101: Art in Technological Times” (SFMoMA - San Francisco Museum of Modern Art 2001). De notat pavilionul sloven de la Bienala de Artă de la Veneția din 2001 ce expune o lucrare *new media* intitulată „Biennale.py”, o instalație³ realizată din două calculatoare interconectate între care circulă un virus digital special creat de 0100101110101101.ORG și *collective edpidemiC*, deschizând o lungă serie de abordări similare specifice participărilor la manifestările internaționale de artă în care lucrările cu un pronunțat caracter tehnologic devin omniprezente (0100101110101101.org 2001). Pe lângă artiștii ce au obținut recunoașterea și acceptarea oficială a activității lor de către instituțiile artistice contemporane oficiale, respectiv muzee,

¹ Proiectul „The World’s First Collaborative Sentence” din 1994 a lui Douglas Davis este în continuare activ online pe website-ul Whitney Museum of American Art și se poate contribui la continuarea respectivei propoziții. <https://artport.whitney.org/collection/DouglasDavis/live/writesentence.html#contribute> (accesat 25.05.2020)

² Website-ul instituției este <https://www.diaart.org> (accesat 25.05.2020)

³ Instalată la a 49-a ediție a Bienalei Internaționale de Artă de la Veneția, lucrarea s-a numit “Perpetual Self Dis/Infecting Machines” și a fost constituită din două computere asamblate manual, sistemul de operare Windows 2000, virusul *Biennale.py* și un software antivirus care au funcționat în continuu, virusând și devirusând consecutiv calculatoarele componente.

galerii, fundații de artă etc, există un grup consistent de exponenți ai mișcării ce resping canalele oficiale de validare artistică, adeseori activând în interiorul comunităților și instituțiilor de artă și tehnologie media, într-un univers apropiat de formele de limbaj abordate, manifestându-se în cadrul unor evenimente dedicate artei și tehnologiei precum festivalul “Ars Electronica” din Linz, Austria (organizat pentru prima dată în 1979) (Ars Electronica 2019) sau simpozionul „Inter-Society for the Electronic Arts” (ISEA) organizat în 1988¹. În 1997 apar ZKM - Zentrum für Kunst und Medien, un reputat centru de cercetare și muzeu din Karlsruhe, Germania (ZKM 2020) și The InterCommunication Center în Tokyo (ICC 1990), ca muzeu de artă *new media* fondat de gigantul japonez NTT, inițiativă care se alătură altor centre de cercetare artistică anterior create în Japonia de către Canon și Shiseido (Triebe și Reena 2009). În spiritul non-conformist și anti-sistemic specific primelor manifestări de artă *new media* din anii 90, o multitudine de artiști rămân în spațiul independent și aleg să se exprime prin intermediul website-urilor personale sau a altor instituții private (diverse grupuri și comunități neafiliate instituțional), prin platforme de socializare sau liste de email. Diverse comunități online din New York precum „artnetweb”², „Rhizome.org” (Tribe 1996) sau „The Thing” (Staehele 1991), au jucat un rol esențial în documentarea, susținerea și publicarea lucrărilor de artă *new media*, urmate de apariția unor centre fizice precum „Eyebeam Atelier” și „Location One” în New York³ sau „Internationale Stadt” și „Micro” în Berlin, „C3 - Center for Culture & Communication Foundation” la Budapesta⁴ sau „[plug.in]” la Basel (plug.in 2001). De asemenea, putem aminti și contribuțiile notabile în promovarea și susținerea artiștilor și practicilor *new media* a unor publicații precum „Telepolis”, „Mute” și „Intelligent Agent” (Greene 2004, 14) (Lister, și alții 2003).

Concluzii

Astăzi, interacțiunea socială și profesională se mută online, în condițiile în care internetul este un mediu supra-ofertant ce tinde să acopere toate nevoile fluxului de lucru și de comunicare, de la concepție la realizare, de la promovare la arhivare și găzduire online a informației. Tehnologia *cloud*, inițial văzută ca o soluție de partajare online a fișierelor, a devenit un instrument ce înglobează aplicații active de prelucrare de informației, platforme de socializare, instrumente de promovare, soluții comerciale etc. În condițiile schimbărilor din ultima perioadă⁵, a fost testată capacitatea internetului de a prelua în totalitate activități precum producția de imagine publicitară, publicarea de carte, gestionarea de comenzi, examinări și cursuri online, licențiere aplicații, prezentare de CV, etc. În lumea artei, nu e de mirare că asistăm la eforturi susținute de a compensa prin prezența online acele activități care nu mai pot fi realizate în viața fizică, reală. Expozițiile se mută online, pe pagini web care abia acum își descoperă adevărata utilitate, fiind văzute până nu de mult ca niște extensii suplimentare, cvasi-inutile ale simezelor reale. Vernisajele au descoperit video-conferința. Participările la aceste evenimente se fac de pe canapeaua din *living* (spațiu de trăit), distribuite mimetic prin *like* și *accept*. Interacțiunea are loc prin conferințe audio sau video ce tind să suprascrie forma (deja tradițională) de dialog prin mesaje text, chat sau pe email. Proiectele artistice se trimit, se afișează și se confirmă online, diplomele se distribuie virtual, discursurile de deschidere și vernisajele se consuma, de asemenea, online. O privire sinoptică asupra internetului va releva importanța deosebită a acestui mediu tehnologic de comunicare asupra felului în care trăim, schimbând complet paradigma existențială și artistică a contemporaneității, într-un paradox al auto-izolării care devine, pe de o parte, extrem de productiv pentru practicile artistice online, iar pe de altă parte, catalizează energii creative diseminate tehnologic în forme ce au capacitatea să schimbe constant și să provoace creativ specificul artei contemporane.

¹ ISEA International (anterior denumită “Inter-Society for the Electronic Arts”) este înființată în Olanda în 1990 (<http://www.isea-web.org/about>, accesat 2020.05.19)

² „artnetweb” a fost fondată în 1993 în New York de către Remo Campopiano și Robbin Murphy ca o platformă colaborativă dedicată explorării noilor tehnologii (<https://www.artnetweb.com/> 24.05.2020), (artnetweb 1993).

³ Ambele centre au fost înființate în 1998 (www.eyebeam.org/ și www.location1.org, accesate 24.05.2020).

⁴ C3 este înființat în anul 1996 ca urmare a unei colaborări dintre Soros Foundation Hungary, Silicon Graphics Hungary și MATÁV (Telecom) (<http://www.c3.hu/> accesat 24.05.2020).

⁵ Este perioada fără precedent a izolării la domiciliu produsă de contextul pandemic al începutului de an 2020.

Bibliografie

- German, Lavinia. „The relation between "seeing" and "being seen": a diachronic perspective on photographic view.” *Comunicarea interpersonală. Artă și educația ca mijloace de comunicare*. Iași: Ars Longa, 2018. 187-193.
- Gheorghe, Cătălin. *Condiția Critică*. Iași: Institutul European, 2010.
- Greene, Rachel. *Internet Art*. Londra: Thames & Hudson, 2004.
- Kellner, Douglas. *Cultura Media*. Iași: Institutul European, 2001.
- Lister, Martin, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, și Kieran Kelly. *New Media: A Critical Introduction*. New York: Routledge, 2003.
- Manovich, Lev. *The Language of New Media*. Massachusetts: The MIT Press, 2001.
- McLuhan, Marshall. *Understanding Media*. UK: Routledge, 1964.
- Rose, Gillian. *Visual Metodologies*. London: Sage Publications, 2003.
- Salvaggio, Eryk. „When Were You Told That It Was Really Art?” *CIAC's Electronic Magazine*, 2002, ed. fall.
- Soreanu, Cătălin. „Autor, VIP, brand: negocierea capitalului auctorial în artă și publicitatea contemporană.” *Comunicarea Interpersonală - Artă și educația ca mijloace de comunicare*. Iași: ARS LONGA, 2018. 61-66.
- . „The Sacred In Contemporary Advertising.” Editor Codrina-Laura Ioniță, Puiu Ioniță și Brîndușa Grigoriu. *ANASTASIS - Research in Medieval Culture and Art (Artes)* 3, nr. 1 (2016): 149-158.
- Triebel, Mark, și Jana Reena. *New Media Art*. Cologne: Taschen, 2009.
- ### Surse web
- 0100101110101101.org. *Biennale.py*. 2001. <https://0100101110101101.org/biennale-py/> (05 09, 2020).
- Amerika, Mark. „about grammatron 1.0.” *Grammatron*. 1998. <https://www.grammatron.com/about.html> (accesat 05 08, 2020).
- Arcangel, Cory. *Super Mario Clouds*. 2002. <http://www.coryarcangel.com/things-i-made/2002-001-super-mario-clouds> (accesat 05 23, 2020).
- Ars Electronica. *Ars Electronica Center*. 2020. <https://ars.electronica.art/news/en/> (accesat 05-21, 2020).
- artnetweb. „Projects.” *artnetweb*. 1993. <https://www.artnetweb.com/projects/projects.html> (05-24, 2020).
- Documenta. *Documenta X*. 1997. https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_x# (05-25, 2020).
- EAI. „The EAI Collection: Artist Index.” *Electronic Arts Intermix*. 2020. <http://www.eai.org/> (05-16, 2020).
- Goldberg, Ken, și Joseph Santarromana. *The Telegarden*. 06 1995. <https://goldberg.berkeley.edu/garden/Ars/> (05 21, 2020).
- Goldberg, Ken. *Demonstrate*. 2003. <http://demonstrate.berkeley.edu/> (accesat 05 20, 2020).
- Guggenheim.org. „Bruce Nauman.” *Guggenheim.org*. 2020. <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/bruce-nauman> (05 23, 2020).
- ICC. *NTT InterCommunication Center*. 1990. NTT InterCommunication Center (accesat 05-21, 2020).
- ISEA International. *Inter-Society for the Electronic Arts*. 1990. <http://www.isea-web.org/> (05-21, 2020).
- Lialina, Olia. *Olia Lialina*. 2020. <http://art.teleportacia.org/> (accesat 05-23, 2020).
- Mandiberg, Michael. *mandiberg.com*. 2020. <http://www.mandiberg.com/> (accesat 05-22, 2020).
- Manetas, Miltos. „Manifesto.” *Neen.org*. 2001. <https://neen.org/manifesto/> (accesat 05-25, 2020).
- Medien Kunst Netz. *Cybernetic Serendipity*. 1968. <http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/serendipity/> (accesat 05-18, 2020).
- Monoskop.org. *Software - Information Technology: Its New Meaning for Art*. 1970. [https://monoskop.org/Software_\(exhibition\)](https://monoskop.org/Software_(exhibition)) (accesat 05-21, 2020).
- Moss, Ceci. „Female Extension (1997) - Cornelia Sollfrank.” *Rhizome.org*. 24-03 2009. Female Extension (1997) - Cornelia Sollfrank (accesat 05-25, 2020).
- plug.in. *[plug.in]*. 2001. <https://monoskop.org/Plug.in> (accesat 05-23, 2020).
- radioqualia. „FREE RADIO LINUX.” *lwn.net*. 2003. <http://lwn.net/2002/0207/a/radio-free-linux.php3/> (05 23, 2020).
- RSG. *r-s-g.org/*. 2005. <http://r-s-g.org/PP/> (accesat 05-18, 2020).
- Rush, Michael. „Virtual reality art: Beyond technology.” *The New York Times*. 06-01, 2006. <https://www.nytimes.com/2006/01/06/arts/virtual-reality-art-beyond-technology.html> (05-25, 2020).
- Sarff, Michael, și Tim Whidden. *MTAA*. 1996. <http://mtaa.net> (accesat 05-19, 2020).
- Scheeres, Julia. „Borderhack: Barbed and Unwired.” *Wired.com*. 23-01 2008. <https://www.wired.com/2001/08/borderhack-barbed-and-unwired/> (accesat 05-23, 2020).
- SFMOMA - San Francisco Museum of Modern Art. *010101: Art in Technological Times*. 2001. <https://www.sfmoma.org/exhibition/010101/> (accesat 05-19, 2020).
- Staehle, Wolfgang. *THE THING*. 1991. <https://the.thing.net/home.html> (accesat 05-23, 2020).
- The Daniel Langlois Foundation for Art, Science, and Technology. *E.A.T. — The Story of Experiments in Art and Technology*. 2003. <https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=236> (05-20, 2020).
- Thomson, Jon, și Alison Craighead. „Triggerhappy.” *THOMSON & CRAIGHEAD*. 1998. <http://www.thomson-craighead.net/thap.html> (accesat 05-23, 2020).
- Triebel, Mark. „Community.” *Rhizome*. 1996. Rhizome (accesat 05-20, 2020).
- Walker Art Center. *Walker Art Center*. 2020. <http://www2.walkerart.org/> (accesat 05-14, 2020).
- Whitney Museum of American Art. „Douglas Davis: The World's First Collaborative Sentence - Launched 1994, Restored 2013.” *Whitney Museum of American Art*. 1994. <https://whitney.org/artport/douglas-davis> (accesat 05-12, 2020).
- . *Whitney Biennial 2000*. 2000. <https://whitney.org/exhibitions/biennial-2000> (accesat 05-23, 2020).
- ZKM. „Archives.” *ZKM - Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe*. 2020. <https://zkm.de/en/collection-archives/archives> (accesat 05-09, 2020).